

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ГАФОРЗОДА ДЖОНОНА ГАФОР

Дотсент, к.э.н факультет экономики управления

Аннотация. В цифровой экономике стремительно расширяются новые возможности для предпринимательства и самостоятельности. Во многих случаях инвестиции в развитие информационных технологий принесли дивиденды в виде экономического роста, новых рабочих мест, новых видов услуг для населения и бизнеса, снижения расходов на государственное управление в рамках проектов электронного правительства

Ключевые слова: услуг, компьютерных информационных технологий, секторов, транспорт, торговля, логистика

Abstract. The digital economy is rapidly expanding new opportunities for entrepreneurship and self-reliance. In many cases, investments in the development of information technologies have brought dividends in the form of economic growth, new jobs, new types of services for the population and business, and reduced costs of public administration within the framework of e-government projects

Keywords: services, computer information technologies, sectors, transport, trade, logistics

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил: «...реализация принятых нами программ по переходу к этому процессу неудовлетворительна, и необходимо принять меры по созданию условий, способствующих усилению сферы цифровизации». Он также отметил, что «...в целях укрепления институциональных основ цифровой экономики, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры по всей стране, цифровизации отраслей национальной экономики, расширения процесса внедрения «электронного правительства» Правительству страны и соответствующим структурам и органам поручается принять меры по созданию Агентства по инновациям и цифровым технологиям при Президенте Таджикистана».

Был запланирован план мероприятий в различных отраслях, от социальной сферы до банковского сектора. В частности, в медицинской сфере в установленный срок необходимо полностью перевести документооборот в электронный вид, в государственных органах – на 95%, в сфере услуг государственных органов – не менее 75%. Все это осуществляется на фоне развития телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения сетей 4G и дата-центров.

Преимущества электронной экономики Данная тема цифрового сегмента экономики стала актуальной в связи с качественными изменениями, происходящими в экономике и обществе. Новые технологии и платформы позволяют руководству предприятий и частных лиц в более широких масштабах снижать транзакционные издержки сотрудничества и поддерживать более тесные связи с субъектами бизнеса и государственными органами.

В результате экономика формируется на основе сетевых сервисов. Само понятие «цифровизация» указывает на новый этап совершенствования управления производством товаров и услуг и самого производства на основе «сквозного» внедрения современных технологий, от Интернета вещей до технологий электронного правительства. Основной причиной расширения цифрового сегмента экономики является рост транзакционного сектора, на долю которого в развитых странах приходится более 70% национального ВВП. К этому сектору относятся: государственное управление, консультационные и информационные услуги, финансы, оптовая и розничная торговля, а также предоставление различных муниципальных, персональных и социальных услуг. Чем выше степень диверсификации и

динамизма экономики, тем больший объем редкой информации распространяется внутри страны и за ее пределами и, соответственно, тем выше информационный стандарт национальной экономики.

Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно функционирует на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем проникновения услуг компьютерных информационных технологий. В первую очередь это касается секторов, связанных с Интернетом, транспортом, торговлей, логистикой и т. д., где доля электронного сегмента составляет около 10% ВВП, более 4% занятости, и эти показатели являются четкой тенденцией развития. В технологическом плане цифровую экономику определяют четыре тренда: мобильные технологии, бизнес-аналитика, облачные вычисления и масс-медиа; в мировом масштабе — социальные сети, такие как Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и т. д. Это значит, что важно использовать их потенциал при формировании национального сегмента.

В то же время для эффективной отдачи от инвестиций в национальную цифровую экономику и получения от нее дивидендов необходима не только инфраструктура компьютерных информационных технологий на базе глобальных сетей, но и «аналоговые дополнения»: благоприятный бизнес-климат, значительный человеческий капитал и хороший менеджмент. Основой экономического развития является их специфика в определении приоритетов и комплекса мер, оценке необходимых инвестиций и риска максимизации отдачи, что является сложной и актуальной проблемой для специалистов и государственных служащих, ответственных за формирование цифрового сегмента экономики.

Главное условие цифровой экономики IDC прогнозирует, что к 2018 году треть компаний из топ-20 большинства отраслей столкнется с серьезной конкуренцией со стороны новых конкурентов, а «старые» компании возродятся с использованием электронных платформ для создания новых услуг и бизнес-моделей.

По оценкам, в 2018-2020 годах завершится индустриальная стадия роста мировой экономики, и ее дальнейшее развитие будет осуществляться под возрастающим влиянием когнитивных факторов и производства на принципах нано- и биотехнологий. Соответственно увеличится объем информации, необходимой для разработки и принятия управленческих решений; будет реформирована структура управления производством по выпуску товаров и услуг; произойдут изменения в системе взаимодействия населения и бизнеса с государственными органами.

Основными факторами перехода к позитивному витку социально-экономического развития являются: реализация концепции электронного правительства;

- реализация идеи цифрового города, в основе которого лежит интегрированная информация о транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и т. д.;

- появление на рынке технологичных товаров нового поколения (например, производство беспилотных автомобилей и т.п.);

- широкое распространение 3D-принтеров;

- реализация идеи строительства умного и предельно экологичного дома, для чего требуется большое количество новых отделочных и строительных материалов;

- востребованность инновационных препаратов, предназначенных для омоложения организма и его лечения; □ распространение всех видов занятости, таких как аутсорсинг (бухгалтерские услуги, программирование и аудиторская деятельность и т.п.);

- строительство нескольких кабельных установок, где будущие работники будут размещать заказы.

Перечисленные факторы связаны с сокращением издержек в производстве и управлении за счет использования платформ цифровой экономики, которые можно считать совокупностью электронных товаров и услуг.

В первую очередь, речь идет о таких платформах, как заказ услуг, совместное использование ресурсов, выбор подрядчиков, электронная коммерция, платежи и т. д.

Цифровая экономика представляет собой технологическую среду, в которой юридические и физические лица могут общаться друг с другом по вопросам совместной деятельности.[6, 80]

Благодаря информационным технологиям современное производство все больше характеризуется высокой скоростью и разнообразием услуг и выпуска товаров. Последние характеризуются разработкой и появлением новых продуктов и все более коротким сроком службы.

В части услуг цифровые технологии способны решать обычные задачи с большим объемом транзакций гораздо дешевле, быстрее, удобнее и без посредников, примерами чего являются такие технологии, как заказ такси Uber (слово «уберизация» «бизнеса» вошло в лексикон), электронная коммерция, интенсивный интернет-банкинг, то есть для повышения рентабельности во многих отраслях экономики посредники могут быть заменены автоматизированными сетевыми сервисами. Такая организация бизнеса позволяет не только существенно снизить себестоимость услуг, но и приводит к новой структуре экономики, в которой доминирующую роль могут играть различные формы индивидуального производства и неповседневной занятости.

Тенденция устранения посредников, развитие Интернета и автоматизированных интеллектуальных сервисов также отражает переход от экономики, основанной на извлечении добавленной стоимости, к экономике, основанной на кооперации и товарообмене.

Поэтому конкуренция все больше будет уступать место взаимовыгодному сотрудничеству и кооперации, и будет основываться не на вертикальных связях, а на равноправных отношениях, предоставляющих друг другу взаимодополняющие услуги. Поэтому увеличится количество услуг и увеличится объем электронной коммерции в сфере услуг.

Значение цифровой экономики По разным оценкам, цифровая экономика принесет существенные изменения в более чем 50% различных отраслей. Это связано с тем, что информационные технологии и платформы принципиально меняют бизнес-модели, повышая их эффективность за счет устранения посредников и упрощения. Как определили эксперты Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного Интернета на 10% может увеличить ежегодный рост ВВП с 0,4 до 1,4% [5, 62].

Осознание важности роли электронной экономики находит свое отражение в ежегодном росте ее доли в ВВП стран примерно на 20%, в развитых странах этот показатель составляет в среднем 7%. В 2010 году Boston Consulting Group оценила размер цифровизации для группы из 20 стран в 2,3 трлн долл. США, или около 4,1% их ВВП. При сохранении темпов роста через 10–15 лет доля такой экономики в мировом ВВП, по разным прогнозам, достигнет 30–40%. В развитых странах на сектор компьютерных информационных технологий приходится около 1% рабочей силы, что создает сравнительно небольшое количество рабочих мест, однако растет число людей, работающих в других отраслях, развитию которых способствуют высокие технологии (4,9 рабочих мест на 1 человека в компьютерных информационных технологиях).

В цифровой экономике стремительно расширяются новые возможности для предпринимательства и самостоятельности. Во многих случаях инвестиции в развитие информационных технологий принесли дивиденды в виде экономического роста, новых рабочих мест, новых видов услуг для населения и бизнеса, снижения расходов на государственное управление в рамках проектов электронного правительства.

Однако в ряде стран кумулятивный эффект от их использования оказался слабее ожидаемого и был распределен неравномерно. Для максимизации цифрового дивиденда необходимо лучше понимать характер взаимодействия технологий с другими важными факторами развития, которые в отчете Группы Всемирного банка названы «аналоговым сложением».

К ним относятся следующие компоненты:

- нормативно-правовая база, которая создает динамичную бизнес-среду и позволяет предприятиям и домохозяйствам в полной мере использовать цифровые технологии для конкуренции и инноваций, снижения различных издержек и улучшения среды проживания;

- навыки, которые позволяют предпринимателям и государственным служащим использовать мощь ИТ;

- институты (государственные учреждения и частные компании), которые поддерживают использование информационных технологий.

- Однако оценить эффективность цифровой экономики сложно, ввиду сложностей, связанных с расчетом возможной связности субъектов экономики посредством электронных сервисов и доступа к метаданным. В результате этого нелегко обосновать целесообразность инвестирования в различные информационные проекты, особенно на государственном уровне. Очевидно, что не всегда возможно подсчитать стоимость гигабайтов данных, создаваемых в конкретной сфере деятельности. Оценки могут быть самыми разными. Цифровизация является фактором формирования новых экономических технологий. Новые социальные модели взаимодействия, базирующиеся на современных информационных платформах, приводят к внедрению новых экономических технологий. [9,103]

- По нашему мнению, под ними понимается совокупность инструментов и методов нового принципа обработки данных, включаемых в организационные системы управления, на целостных технологических платформах для целенаправленного создания, передачи, хранения и отображения информационных продуктов (информации, идей, знаний) и обеспечивающих снижение транзакционных издержек взаимодействия экономических агентов.

- Основными принципами компьютерных информационных технологий являются:

- - разработка новых бизнес-моделей;

- оптимальное сочетание различных информационных технологий и методов их использования в организационно-технологических процессах реального сектора экономики;

- снижение транзакционных издержек и материальных ресурсов, используемых в производстве. Информационные сети развиваются на основе современных информационных технологий и в соответствии с реальными экономическими условиями.

Таким образом, если раньше производственные, торговые, финансовые технологии постоянно развивались, то сегодня появились новые экономические технологии, которые являются основой современной информационной экономики, в основе которой лежат горизонтальная кооперация

(саморегулирование и конкретность), инновационное предпринимательство (самоуправление), информационная инженерия и автоформализация экономических процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Электронная экономика. Википедия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Электронная экономика](https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_экономика).
2. Электронный ресурс: Экономика современного производства: технология, стратегия и организация, Пол Милгром и Джон Робертс, The American Economic Review, июнь 1990 г.
3. Цифровые дивиденды. Всемирный банк. Обзор и оглавление Доклада о мировом развитии «Цифровые дивиденды». Электронный ресурс: www-wds.worldbank.org/Worlddevelopment010dividends0overview.pdf.
4. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики», 26.01.2021 г.
5. Дадоматов Д.Н., Саиджонов С.Ш. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики / Международная научно-теоретическая конференция «Международное сотрудничество Республики Таджикистан в условиях цифровизации экономики: состояние и перспективы» / Под руководством заведующего кафедрой экономики, профессора Шарифзода М.М. – Худжанд: «Дабир», 2021. – 476 с. С. 62-67.
6. Мирзоев Н.Х. Цифровизация экономики и ее роль в развитии национальной экономики. Материалы Республиканской научно-практической конференции на тему «Проблемы перехода к цифровой экономике в Республике Таджикистан: современное состояние и перспективы» (18 октября 2023 г.) – Душанбе, 2023. С. 80-87
7. Мирзоев Н.Х. Новые информационные технологии – важный фактор развития цифровой экономики. Материалы Международной научно-практической конференции на тему «Ускоренная индустриализация и проблемы ее реализации в Таджикистане» (Душанбе, 17 февраля 2023 г.) стр. 181-185
8. Мирзоев Н.Х. Проблемы управления предприятием в условиях цифровой экономики. Послание Национального университета Таджикистана. Кафедра социально-экономических и общественных наук 2024. № 4. Часть 1. Душанбе 2024. стр. 9-19
9. Мирзоев Н.Х. Проблемы и перспективы развития информатизации общества. Послание Национального университета Таджикистана. Кафедра социально-экономических и общественных наук 2024. № 4. Часть II (ISSN 2413-5151) Душанбе 2024. С. 103-110
10. Мирзоев Н.Х. Информационные угрозы цифровой экономике и ее особенности в отраслях национальной экономики. Материалы Международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, анализа, аудита, налогообложения, государственного финансового контроля: современные угрозы и направления развития» (19-20 января 2024 г.) – Душанбе, 2024. С. 533-538
11. Кузибаева Б.М., Зоидова М. Цифровая экономика в бухгалтерском учете // Экономика и право в условиях глобализации: Международная научно-практическая конференция, (Палтава, 15 февраля 2021 г.). – Палтава: ЦФЭНД, 2021, 131 с. (48-53)
12. Файзуллоев М.К. Основы формирования национальной инновационной системы. Монография: Душанбе: Ирфон, 2015. -354 с.